

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175

80804 München

Tel. 089/360 804-38

Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de

www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch

Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak

Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Kilian Olk, M.Sc.

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Prof. Dr. Eva Hoch

Dr. Sally Olderbak

16.04.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Medikamentenkonsum in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre)
nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024

Zitiermöglichkeit:

Olk, K., Hollweck, R., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Medikamentenkonsum in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604672>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA) 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der Studie und Ergebnisse zur Prävalenz der Medikamenteneinnahme und der Hinweise auf problematischen Medikamentengebrauch im Jahr 2024 sind in Olderbak et al. (2025) dargestellt und diskutiert. Eine aktuelle Untersuchung zum Analgetikakonsum findet sich in Just et al. (2020) und Rauschert et al. (2022a, 2022b).

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Einnahmeprävalenz: Mindestens einmaliger Konsum verschiedener Medikamente bezogen auf die letzten 12 Monate vor der Befragung. Hinsichtlich der 30-Tage-Prävalenz wird zwischen mindestens wöchentlichem Konsum und täglichem Konsum unterschieden. Die Variable „mindestens 1 Medikament“ umfasst die Arzneimittelgruppen Analgetika, Sedativa, Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva und Neuroleptika.

Multipler Konsum: Konsum von Medikamenten aus genau einer, zwei, drei, vier oder fünf Arzneimittelgruppen (Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva, Neuroleptika, Anabolika) in den letzten 12 Monaten.

Problematischer Medikamentenkonsum: Für den problematischen Konsum von Medikamenten wurden die Kriterien der vierten und fünften Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-IV und DSM-V (American Psychiatric Association, 1994, 2013)] auf Basis eines 12-monatigen Erhebungszeitraums, erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Die Erfragung der Items bezieht sich auf den Zeitraum der letzten 12 Monate. Im DSM-IV wird zwischen den Diagnosen „Abhängigkeit“ und „Missbrauch“ unterschieden, wobei eine Abhängigkeit diagnostiziert wird, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens drei Abhängigkeitssymptome erfüllt sind. Für Missbrauch muss mindestens ein entsprechendes Missbrauchskriterium zutreffen. Im DSM-V hingegen werden Abhängigkeit und Missbrauch unter dem Begriff „Substanzgebrauchsstörung“ zusammengefasst, welcher gestellt wird, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens zwei der relevanten Kriterien erfüllt sind.

Statistische Analyse: Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrganggruppen und Bildungsniveau gemäß Mikrozensus 2023 berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 85-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Für die Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen kamen hingegen Gewichte zum Einsatz, die speziell auf diese Altersgruppe eingeschränkt wurden. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Anmerkung: Der vorliegende Tabellenband wurde aktualisiert (16.04.26). In der ursprünglich veröffentlichten Version enthielt eine Zeile einer Tabelle fehlerhafte Werte, die in der aktuellen Version korrigiert wurden.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.; DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.; DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
<https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Just, J. M., Scherbaum, N., Specka, M., Puth, M. T., & Weckbecker, K. (2020). Rate of opioid use disorder in adults who received prescription opioid pain therapy—A secondary data analysis. *PLoS One*, *15*(7), e0236268.
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, *122*(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Rauschert, C., Seitz, N. N., Olderbak, S., Pogarell, O., Dreischulte, T., & Kraus, L. (2022a). Abuse of non-opioid analgesics in Germany: prevalence and associations among self-medicated users. *Frontiers in Psychiatry*, *13*, 864389. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.864389>
- Rauschert, C., Seitz, N. N., Olderbak, S., Pogarell, O., Dreischulte, T., & Kraus, L. (2022b). Subtypes in patients taking prescribed opioid analgesics and their characteristics: A latent class analysis. *Frontiers in Psychiatry*, *13*, 918371. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.918371>
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research*, *28*, 57–84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2 (2/95)*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: 12-Monats-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)5

Tabelle 2: 12-Monats-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)6

Tabelle 3: 12-Monats-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen).....7

Tabelle 4: 30-Tages-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)8

Tabelle 5: 30-Tages-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)9

Tabelle 6: 30-Tages-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen).....10

Tabelle 7: 30-Tage-Prävalenz der mindestens wöchentlichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)11

Tabelle 8: 30-Tage-Prävalenz der mindestens wöchentlichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)12

Tabelle 9: 30-Tage-Prävalenz der mindestens wöchentlichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen).....13

Tabelle 10: 30-Tage-Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)14

Tabelle 11: 30-Tage-Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)15

Tabelle 12: 30-Tage-Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen).....16

Tabelle 13: 12-Monats-Konsumprävalenz unter Konsumierenden anderer Medikamente (Prozent) (Konsumierende)17

Tabelle 14: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹ (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe).....19

Tabelle 15: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹ (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)20

Tabelle 16: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹ (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen).....21

Tabelle 17: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe).....22

Tabelle 18: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)23

Tabelle 19: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen)24

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prävalenz des multiplen Gebrauchs von Medikamenten in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) 18

Tabelle 1: 12-Monats-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7325	9632	737	695	975	1305	1360	1407	846	1219	1088
Analgetika ¹⁾	40,2	38,7	38,5	38,3	41,3	39,6	42,4	40,4	38,6	32,5	36,1
Opioidehaltige Analgetika	5,1	5,1	3,5	3,4	3,8	2,5	4,4	7,3	6,7	4,9	7,6
Nicht-opioidehaltige Analgetika	38,0	36,7	35,7	37,0	39,1	39,1	40,5	37,4	35,5	31,3	33,5
Sedativa/Hypnotika	8,3	8,5	8,7	8,3	5,9	5,7	7,5	10,1	9,6	7,5	14
Benzodiazepin	1,0	1,1	1,6	0,3	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	2,7
Analeptika (Anregungsmittel)	1,3	1,2	4,2	2,5	2,6	1,3	0,8	0,5	1,1	0,5	1,3
Anorektika	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,6
Antidepressiva	7,0	6,8	5,2	7,8	5,0	5,2	5,7	8,6	8,8	6,2	8,2
Neuroleptika	1,9	1,7	1,0	2,8	2,4	1,4	0,9	1,9	2,3	1,2	2,5
Anabolika	0,8	0,6	0,2	0,4	0,4	0,8	0,5	1,0	0,7	0,3	0,8
Cannabinoide	3,2	2,6	6,6	7,0	6,8	3,7	2,1	1,5	1,2	0,1	1,0
Mindestens 1 Medikament ²⁾	47,0	45,5	44,8	46,1	47,2	46,0	47,7	47,4	46,2	38,9	45,4

Anmerkung: Eine Zeile dieser Tabelle wurde überarbeitet (Update: 15.04.26), um zuvor fehlerhafte Werte zu korrigieren.

¹⁾ Opioidehaltige und nicht-opioidehaltige

²⁾ Nicht-opioidehaltige Analgetika, opioidehaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 2: 12-Monats-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Männer (n)	3139	4223	309	305	405	565	575	586	394	551	533
Analgetika ¹⁾	33,9	32,5	29,2	27,8	33,5	35,5	37,4	33,3	32,5	27,8	28
Opioidhaltige Analgetika	5,2	5,1	3,9	2,9	5,1	1,7	4,7	8,3	5,4	4,8	7,7
Nicht-opioidhaltige Analgetika	31,4	30,4	25,5	26,3	30,1	35,1	35,3	29,3	30,4	26,8	26,4
Sedativa/Hypnotika	8,2	7,6	6,8	7,6	5,6	5,3	7,3	10,1	10,3	5,2	9,6
Benzodiazepine	0,8	1,0	0,9	0,2	0,5	0,5	0,7	1,2	1,0	1,7	2,4
Analeptika (Anregungsmittel)	1,4	1,4	5,2	1,9	1,9	1,0	1,3	0,7	1,9	0,8	2,3
Anorektika	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,7	0,0	0,3	1,1
Antidepressiva	5,4	5,0	4,0	5,3	4,0	4,1	4,3	6,9	6,2	4,5	4,4
Neuroleptika	1,5	1,5	0,8	0,7	2,7	0,9	0,9	1,3	3,1	1,1	2,6
Anabolika	1,1	0,9	0,2	0,5	0,6	1,1	0,4	1,9	0,4	0,5	1,6
Cannabinoide	4,5	3,6	9,0	9,3	8,5	6,5	3,2	1,5	0,7	0,2	1,1
Mindestens 1 Medikament ²⁾	40,4	38,5	36,5	33,9	39,4	42,1	42,3	39,6	40,1	31,6	34,7

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ Nicht-opioidhaltige Analgetika, opioidhaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 3: 12-Monats-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Frauen (n)	4152	5374	419	382	564	737	780	819	451	668	554
Analgetika ¹⁾	46,7	44,8	48,0	49,8	50,0	43,9	47,5	47,6	44,6	36,7	42,8
Opioidhaltige Analgetika	5,0	5,1	3,1	4,0	2,3	3,4	4,2	6,3	7,9	5,0	7,5
Nicht-opioidhaltige Analgetika	44,8	43,0	46,1	48,6	49,2	43,3	45,9	45,6	40,5	35,3	39,2
Sedativa/Hypnotika	8,4	9,4	10,6	8,7	6,3	6,2	7,8	10,1	8,9	9,6	17,6
Benzodiazepine	1,3	1,2	2,4	0,3	1,2	1,2	1,3	1,0	1,2	0,4	2,8
Analeptika (Anregungsmittel)	1,2	1,0	3,1	3,0	3,3	1,7	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Anorektika	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,6	0,1	0,6	0,2	0,0
Antidepressiva	8,6	8,5	6,4	10,0	5,7	6,4	6,8	10,2	11,3	7,7	11,2
Neuroleptika	2,2	2,0	1,2	5,1	2,0	1,9	1,0	2,6	1,6	1,3	2,3
Anabolika	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,0	1,0	0,0	0,0
Cannabinoide	1,8	1,5	4,2	4,6	4,9	0,9	1,0	1,4	1,6	0,1	0,9
Mindestens 1 Medikament ²⁾	53,8	52,4	53,4	59,4	55,7	50,2	53,1	55,3	52,3	45,5	54,1

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ Nicht-opioidhaltige Analgetika, opioidhaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 4: 30-Tages-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7295	9579	736	694	972	1301	1353	1398	841	1210	1074
Analgetika ¹⁾	33,2	32,0	29,7	30,1	34,1	32,7	34,9	33,2	32,8	27,7	30,1
Opioidehaltige Analgetika	3,8	3,8	1,9	1,9	2,2	1,7	3,1	5,6	5,7	4,0	5,9
Nicht-opioidehaltige Analgetika	31,5	30,5	28,2	29,6	32,7	32,1	33,7	30,6	30	26,8	28,2
Sedativa/Hypnotika	6,3	6,7	6,8	5,6	4,0	4,3	5,2	7,7	8,5	6,6	12,0
Benzodiazepine	0,6	0,7	1,5	0,0	0,5	0,6	0,4	0,4	0,9	0,9	2,0
Analeptika (Anregungsmittel)	1,1	1,0	3,9	1,8	2,0	1,1	0,7	0,4	1,0	0,5	0,8
Anorektika	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1
Antidepressiva	6,3	6,1	3,3	6,5	4,2	4,4	5,3	8,0	8,2	5,6	7,5
Neuroleptika	1,7	1,5	0,8	2,3	2,4	1,3	0,6	1,8	2,2	1,1	1,9
Anabolika	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0	0,6	0,2	0,1	0,3
Cannabinoide	2,7	2,1	5,4	6,0	5,5	3,1	1,8	1,3	1,1	0,1	0,4
Mindestens 1 Medikament ²⁾	39,5	38,5	35,5	36,9	39,8	38,4	39,7	39,9	40,0	34,1	40,4

¹⁾ Opioidehaltige und nicht-opioidehaltige

²⁾ Nicht-opioidehaltige Analgetika, opioidehaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 5: 30-Tages-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Männer (n)	3125	4201	309	305	403	563	571	583	391	547	529
Analgetika ¹⁾	27,1	25,9	20,5	18,0	26,6	30,0	29,2	26,2	27,6	23,1	21,6
Opioidehaltige Analgetika	4,0	3,8	2,6	2,0	3,1	1,1	3,4	6,8	4,7	3,5	5,5
Nicht-opioidehaltige Analgetika	25,2	24,3	18,1	17,1	24,1	29,6	28,2	22,5	25,8	22,4	19,6
Sedativa/Hypnotika	6,3	5,9	5,0	5,0	4,4	4,5	4,6	7,6	9,4	4,1	8,0
Benzodiazepine	0,5	0,7	0,9	0,0	0,3	0,3	0,6	0,5	1,0	1,4	1,1
Analeptika (Anregungsmittel)	1,2	1,1	5,1	1,3	1,3	0,7	1,2	0,5	1,9	0,8	1,2
Anorektika	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,0
Antidepressiva	4,7	4,3	2,9	3,0	3,6	3,7	3,9	6,4	5,2	4,0	2,8
Neuroleptika	1,4	1,3	0,8	0,4	2,7	0,9	0,9	1,1	3,1	0,9	1,4
Anabolika	0,7	0,5	0,0	0,1	0,6	0,8	0,0	1,2	0,4	0,3	0,5
Cannabinoide	4,0	3,0	7,8	8,5	6,7	5,5	2,9	1,5	0,7	0,1	0,0
Mindestens 1 Medikament ²⁾	33,2	31,6	27,9	21,7	32,9	36,1	33,6	32,7	34,4	26,8	28,8

¹⁾ Opioidehaltige und nicht-opioidehaltige

²⁾ Nicht-opioidehaltige Analgetika, opioidehaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 6: 30-Tages-Prävalenz des Medikamentenkonsums (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Frauen (n)	4136	5343	418	381	563	735	777	813	449	663	544
Analgetika ¹⁾	39,5	38,0	39,0	43,5	42,4	35,5	40,7	40,3	37,8	31,8	37,0
Opioidhaltige Analgetika	3,6	3,8	1,1	1,9	1,2	2,3	2,8	4,5	6,8	4,4	6,2
Nicht-opioidhaltige Analgetika	38,0	36,7	38,5	43,4	42,3	34,7	39,3	38,8	34,1	30,7	35,5
Sedativa/Hypnotika	6,3	7,5	8,7	6,0	3,6	4,1	5,9	7,9	7,7	8,9	15,2
Benzodiazepine	0,7	0,8	2,2	0,0	0,8	1,0	0,2	0,4	0,8	0,4	2,6
Analeptika (Anregungsmittel)	1,1	0,8	2,5	2,2	2,8	1,6	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3
Anorektika	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,6	0,1	0,3	0,0	0,1
Antidepressiva	7,8	7,8	3,7	9,7	4,6	5,0	6,5	9,6	11	7,0	11,3
Neuroleptika	2,0	1,7	0,7	4,5	2,0	1,8	0,4	2,4	1,4	1,2	2,3
Anabolika	0,1	0,1	0,3	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Cannabinoide	1,5	1,2	2,9	3,2	4,1	0,7	0,8	1,1	1,4	0,1	0,7
Mindestens 1 Medikament ²⁾	45,3	43,2	53,5	47,3	40,9	45,7	47,3	45,5	40,7	49,9	49,9

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ Nicht-opioidhaltige Analgetika, opioidhaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 7: 30-Tage-Prävalenz der mindestens wöchentlichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7318	9620	737	695	975	1304	1359	1404	844	1217	1085
Analgetika ¹⁾	15,0	15,3	11,9	8,7	9,2	11,9	14,6	18,8	19,2	15,9	20,2
Opioidehaltige Analgetika	3,0	3,0	1,0	1,5	1,1	1,3	1,8	4,5	5,3	3,3	5,3
Nicht-opioidehaltige Analgetika	13,3	13,8	11,0	7,9	8,2	11,1	14,0	16,4	16,0	15,0	18,2
Sedativa/Hypnotika	4,2	4,5	2,8	3,5	2,1	2,3	3,5	5,7	6,4	4,6	8,5
Benzodiazepine	0,3	0,4	0,4	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,7	0,6	1,4
Analeptika (Anregungsmittel)	0,9	0,8	3,5	1,0	1,7	1,0	0,7	0,2	0,7	0,4	0,6
Anorektika	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1
Antidepressiva	6,1	5,9	3,3	6,5	4,2	4,2	5,2	7,9	7,6	5,6	6,9
Neuroleptika	1,6	1,4	0,5	2,2	2,2	1,2	0,4	1,6	2,2	1,1	1,9
Anabolika	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,2
Cannabinoide	1,8	1,4	2,0	3,4	3,0	2,0	1,6	1,2	0,5	0,1	0,4
Mindestens 1 Medikament ²⁾	21,7	22,1	18,2	17,1	15,8	17,6	20,3	25,5	26,7	22,6	30,0

¹⁾ Opioidehaltige und nicht-opioidehaltige

²⁾ Nicht-opioidehaltige Analgetika, opioidehaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 8: 30-Tage-Prävalenz der mindestens wöchentlichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Männer (n)	3138	4219	309	305	405	565	575	585	394	550	531
Analgetika ¹⁾	12,4	12,5	6,2	6,4	8,8	10,7	11,1	16,5	14,8	13,9	15,5
Opioidhaltige Analgetika	3,2	3,0	1,5	1,8	1,9	0,9	2,1	5,3	4,2	3,1	4,6
Nicht-opioidhaltige Analgetika	10,6	11,0	4,6	5,8	6,9	9,8	10,6	13,4	12,4	13,5	13,9
Sedativa/Hypnotika	4,4	4,1	2,6	3,0	2,2	2,1	3,8	6,5	6,4	2,6	5,9
Benzodiazepine	0,3	0,4	0,6	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,6	0,9	0,6
Analeptika (Anregungsmittel)	0,9	0,8	4,4	0,4	1,0	0,5	1,1	0,2	1,4	0,6	0,8
Anorektika	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,2	0,0
Antidepressiva	4,6	4,2	2,9	3,0	3,6	3,7	3,9	6,2	4,9	4,0	2,8
Neuroleptika	1,3	1,2	0,2	0,4	2,4	0,9	0,7	1,0	3,1	0,9	1,4
Anabolika	0,5	0,4	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,5	0,4	0,3	0,3
Cannabinoide	2,6	2,0	2,5	5,6	3,8	3,5	2,4	1,5	0,0	0,1	0,0
Mindestens 1 Medikament ²⁾	18,3	18,1	14,4	10,3	14,8	15,4	16,6	22,9	21,4	18,3	21,4

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ Nicht-opioidhaltige Analgetika, opioidhaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 9: 30-Tage-Prävalenz der mindestens wöchentlichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Frauen (n)	4146	5366	419	382	564	736	779	817	449	667	553
Analgetika ¹⁾	17,6	18,0	17,5	11,4	9,7	13,1	18,2	21,1	23,5	17,7	24,0
Opioidhaltige Analgetika	2,8	3,0	0,4	1,3	0,3	1,7	1,4	3,6	6,4	3,4	5,8
Nicht-opioidhaltige Analgetika	16,2	16,6	17,4	10,4	9,7	12,5	17,4	19,4	19,5	16,5	21,7
Sedativa/Hypnotika	3,9	4,9	2,8	3,7	1,9	2,5	3,2	4,9	6,3	6,5	10,5
Benzodiazepine	0,3	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,8	0,4	2,0
Analeptika (Anregungsmittel)	1,0	0,7	2,5	1,5	2,4	1,5	0,3	0,2	0,0	0,2	0,3
Anorektika	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,0	0,1
Antidepressiva	7,6	7,5	3,7	9,7	4,6	4,8	6,4	9,5	10,3	7,0	10,3
Neuroleptika	1,8	1,6	0,7	4,2	2,0	1,5	0,2	2,3	1,4	1,2	2,2
Anabolika	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Cannabinoide	0,9	0,8	1,4	1,0	2,2	0,4	0,8	0,9	0,9	0,1	0,7
Mindestens 1 Medikament ²⁾	25,1	26,0	21,8	24,0	16,7	19,8	23,9	28,2	32,0	26,5	37,0

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ Nicht-opioidhaltige Analgetika, opioidhaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 10: 30-Tage-Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7318	9620	737	695	975	1304	1359	1404	844	1217	1085
Analgetika ¹⁾	3,8	5,0	1,5	0,7	1,9	2,5	1,6	6,3	7,2	8,0	11,4
Opioidhaltige Analgetika	1,5	1,6	0,4	0,4	0,7	0,4	0,5	2,5	3,7	1,9	2,8
Nicht-opioidhaltige Analgetika	2,8	4,0	1,2	0,3	1,2	2,5	1,4	4,3	4,9	7,2	10
Sedativa/Hypnotika	1,7	2,0	0,9	1,5	0,6	0,7	1,4	2,3	2,7	2,8	4,7
Benzodiazepine	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,4	1,1
Analeptika (Anregungsmittel)	0,6	0,4	1,7	0,3	1,0	0,9	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2
Anorektika	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
Antidepressiva	5,6	5,4	2,9	6,5	3,6	4,0	4,9	6,8	7,2	5,4	6,1
Neuroleptika	1,5	1,3	0,5	2,2	2,0	1,1	0,4	1,6	2,0	1,1	1,5
Anabolika	0,2	0,1	0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
Cannabinoide	0,8	0,6	0,3	1,7	1,0	0,9	0,7	0,5	0,5	0,0	0,3
Mindestens 1 Medikament ²⁾	10,2	11,2	6,5	9,0	7,7	7,4	7,8	12,4	14,2	14,6	18,1

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ Nicht-opioidhaltige Analgetika, opioidhaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 11: 30-Tage-Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Männer (n)	3138	4219	309	305	405	565	575	585	394	550	531
Analgetika ¹⁾	3,7	4,7	1,8	0,0	3,1	2,0	2,1	5,9	6,6	8,4	9,3
Opioidehaltige Analgetika	1,6	1,5	0,5	0,0	1,3	0,0	1,0	3,1	2,7	1,4	2,3
Nicht-opioidehaltige Analgetika	2,6	3,7	1,3	0,0	1,9	2,0	1,6	3,4	5,0	8,1	8,4
Sedativa/Hypnotika	1,6	1,7	1,6	0,9	0,4	1,0	1,3	2,3	2,5	2,0	3,3
Benzodiazepine	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,8	0,5
Analeptika (Anregungsmittel)	0,5	0,4	2,3	0,1	0,6	0,5	0,6	0,0	0,6	0,0	0,4
Anorektika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antidepressiva	4,1	3,8	2,6	3,0	3,2	3,7	3,6	4,9	4,7	4,0	2,8
Neuroleptika	1,2	1,1	0,2	0,4	2,1	0,9	0,7	1,0	2,5	0,9	1,1
Anabolika	0,3	0,2	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0
Cannabinoide	1,0	0,7	0,3	3,0	0,9	1,7	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0
Mindestens 1 Medikament ²⁾	8,7	9,3	7,8	4,2	7,5	6,7	6,9	10,8	11,8	12,2	13,4

¹⁾ Opioidehaltige und nicht-opioidehaltige

²⁾ Nicht-opioidehaltige Analgetika, opioidehaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 12: 30-Tage-Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Frauen (n)	4146	5366	419	382	564	736	779	817	449	667	553
Analgetika ¹⁾	3,9	5,3	1,2	1,5	0,5	3,1	1,2	6,6	7,8	7,7	13,1
Opioidhaltige Analgetika	1,5	1,7	0,3	0,9	0,1	0,9	0,1	1,8	4,7	2,3	3,1
Nicht-opioidhaltige Analgetika	3,0	4,3	1,1	0,6	0,5	2,9	1,2	5,1	4,8	6,3	11,2
Sedativa/Hypnotika	1,7	2,3	0,0	1,8	0,9	0,4	1,5	2,4	2,9	3,6	5,8
Benzodiazepine	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,8	0,0	1,5
Analeptika (Anregungsmittel)	0,7	0,5	1,0	0,4	1,5	1,4	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0
Anorektika	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0
Antidepressiva	7,1	6,9	3,1	9,6	3,8	4,4	6,0	8,8	9,6	6,6	8,8
Neuroleptika	1,8	1,5	0,7	4,2	2,0	1,3	0,2	2,3	1,4	1,2	1,7
Anabolika	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Cannabinoide	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,0	0,5	0,8	0,9	0,1	0,4
Mindestens 1 Medikament ²⁾	11,6	13,0	4,9	13,5	7,8	8,3	8,5	14,1	16,5	16,8	22,0

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ Nicht-opioidhaltige Analgetika, opioidhaltige Analgetika, Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva oder Neuroleptika.

Tabelle 13: 12-Monats-Konsumprävalenz unter Konsumierenden anderer Medikamente (Prozent) (Konsumierende)

Konsumierendengruppe		Medikamente, die auch in den letzten 12 Monaten eingenommen wurden [Prozent (n)]										
Medikamente	n		Analgetika ¹⁾	Opioidhaltige Analgetika	Nicht-opioidhaltige Analgetika	Sedativa/Hypnotika	Benzodiazepine	Analeptika (Anregungsmittel)	Anti-depressiva	Neuroleptika	Cannabinoide	Mindestens eine andere Substanz ²⁾
Analgetika ¹⁾	3869	%		13,2	94,9	12,8	1,9	2,0	9,2	2,3	3,9	100
		n		(423)	(3719)	(453)	(60)	(98)	(311)	(76)	(172)	(3869)
Opioidhaltige Analgetika	423	%	100		61,3	29,7	7,4	-	22,2	-	9,0	100
		n	(423)		(273)	(110)	(30)		(83)		(35)	(423)
Nicht-opioidhaltige Analgetika	3719	%	100	8,5		11,8	1,7	2,0	8,6	2,4	3,8	100
		n	(3719)	(273)		(414)	(53)	(94)	(289)	(73)	(159)	(3719)
Sedativa/Hypnotika	755	%	58,2	17,8	51,2		6,6	-	27,0	5,7	6,6	100
		n	(453)	(110)	(414)		(45)		(183)	(40)	(63)	(755)
Benzodiazepine	96	%	65,3	33,4	56,7	49,7		-	44,0	-	-	90,9
		n	(60)	(30)	(53)	(45)			(38)			(84)
Analeptika (Anregungsmittel)	146	%	64,4	-	61,2	-	-		25,6	-	23,8	100
		n	(98)		(94)				(31)		(35)	(143)
Antidepressiva	587	%	52,3	16,7	46,8	33,8	7,4	4,5		10,9	5,2	100
		n	(311)	(83)	(289)	(183)	(38)	(31)		(58)	(39)	(587)
Neuroleptika	143	%	52,2	-	50,1	28,0	-	-	42,9		-	100
		n	(76)		(73)	(40)			(58)			(143)
Cannabinoide	291	%	58,8	17,9	54,4	22,1	-	11,2	14,9	-		69,0
		n	(172)	(35)	(159)	(63)		(35)	(39)			(204)
Mindestens eine andere Substanz ²⁾	4459	%	85,1	11,2	80,7	18,7	2,3	2,6	14,9	3,8	3,9	
		n	(3869)	(423)	(3719)	(755)	(84)	(143)	(587)	(143)	(204)	

¹⁾ Opioidhaltige und nicht-opioidhaltige

²⁾ „Mindestens eine andere Substanz“ umfasst alle in der Tabelle aufgeführten Medikamente sowie zusätzlich Appetitzügler und Anabolika.

-) n < 30

Beispiele zur Lesart: Von den 3.869 Analgetikakonsumierenden der letzten 12 Monate haben 1,9 % in diesem Zeitraum auch Benzodiazepine (n = 60) eingenommen. Von den 755 Personen, die in den letzten 12 Monaten Sedativa/Hypnotika eingenommen haben, gebrauchten 51,2 % (n = 414) in diesem Zeitraum nicht-opioidhaltige Analgetika.

Anorektika und Anabolika werden nicht separat dargestellt, da die Stichprobengrößen unter n = 50 lagen.

Abbildung 1: Prävalenz des multiplen Gebrauchs von Medikamenten in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung)

„Multipler Gebrauch“ bezeichnet den Konsum von Medikamenten aus genau einer, zwei, drei, vier bzw. fünf oder mehr der folgenden Arzneimittelgruppen: Analgetika (nicht-opioidhaltig und opioidhaltig), Sedativa/Hypnotika, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva, Neuroleptika, Anabolika.

Tabelle 14: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹⁾ (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)

			Gesamt		Altersgruppen								
			18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Medikamente	DSM-IV	Gesamt (n)	7313	9607	737	694	974	1304	1359	1404	841	1213	1081
Opioidhaltige Analgetika	Missbrauch	Prozent	0,6	0,8	0,4	0,1	0,1	0,3	0,4	1,2	1,3	1,1	1,4
	Abhängigkeit	Prozent	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	1,3	1,0	0,9	0,6	1,1
Sedativa	Missbrauch	Prozent	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	1,4	0,5	1,0	3,3
	Abhängigkeit	Prozent	1,2	0,8	2,1	1,2	0,3	0,6	1,3	0,9	1,5	0,2	0,4
Hypnotika	Missbrauch	Prozent	0,4	0,6	0,4	0,6	0,2	0,1	0,5	0,5	0,4	1,0	1,4
	Abhängigkeit	Prozent	0,5	0,4	0,9	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,2	0,2
Medikamente ²⁾	Missbrauch	Prozent	1,4	1,9	1,5	0,9	0,6	1,1	0,8	2,4	1,6	2,9	4,8
	Abhängigkeit	Prozent	2,2	1,7	2,8	2,0	1,1	1,2	2,0	2,3	2,6	0,9	1,5

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen,

²⁾ Abhängigkeit/Missbrauch von Medikamenten beinhaltet opioidhaltige Analgetika, Hypnotika und Sedativa

Tabelle 15: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹⁾ (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)

			Gesamt		Altersgruppen								
			18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Medikamente	DSM-IV	Männer (n)	3131	4211	309	304	404	565	574	583	392	549	531
Opioidhaltige Analgetika	Missbrauch	Prozent	0,8	0,8	0,7	0,2	0,0	0,5	0,7	1,4	0,9	0,9	1,1
	Abhängigkeit	Prozent	1,4	1,0	0,8	1,4	1,0	0,2	2,4	1,6	0,2	0,7	0,6
Sedativa	Missbrauch	Prozent	1,0	1,0	0,6	0,3	0,1	0,9	0,6	1,8	0,5	1,5	1,6
	Abhängigkeit	Prozent	1,5	1,0	1,4	1,0	0,3	0,6	2,0	1,2	1,6	0,4	0,1
Hypnotika	Missbrauch	Prozent	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,2	1,2	0,7
	Abhängigkeit	Prozent	0,7	0,6	0,0	1,0	0,5	0,6	0,4	0,7	1,4	0,2	0,3
Medikamente ²⁾	Missbrauch	Prozent	1,7	1,9	1,3	0,5	0,1	1,7	1,2	3,0	1,2	3,1	2,8
	Abhängigkeit	Prozent	2,6	1,9	2,1	2,4	1,5	0,7	3,0	3,4	2,2	1,0	0,7

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen,

²⁾ Abhängigkeit/Missbrauch von Medikamenten beinhaltet opioidhaltige Analgetika, Hypnotika und Sedativa

Tabelle 16: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV¹⁾ (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen)

			Gesamt		Altersgruppen								
			18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Medikamente	DSM-IV	Frauen (n)	4141	5351	418	382	563	736	778	817	447	664	546
Opioidhaltige Analgetika	Missbrauch	Prozent	0,5	0,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,9	1,6	1,3	1,6
	Abhängigkeit	Prozent	0,8	0,7	1,0	0,2	0,3	1,0	0,3	0,5	1,6	0,5	1,4
Sedativa	Missbrauch	Prozent	0,5	1,0	0,8	0,4	0,7	0,4	0,1	0,9	0,4	0,5	4,6
	Abhängigkeit	Prozent	0,9	0,7	2,9	1,3	0,3	0,7	0,6	0,6	1,4	0,1	0,6
Hypnotika	Missbrauch	Prozent	0,4	0,6	0,8	1,1	0,5	0,0	0,2	0,3	0,5	0,8	2,0
	Abhängigkeit	Prozent	0,2	0,2	1,8	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0
Medikamente ²⁾	Missbrauch	Prozent	1,1	1,9	1,6	1,3	1,2	0,4	0,5	1,8	1,9	2,6	6,4
	Abhängigkeit	Prozent	1,7	1,5	3,6	1,5	0,6	1,7	0,9	1,2	3,0	0,7	2,0

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt, DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen,

²⁾ Abhängigkeit/Missbrauch von Medikamenten beinhaltet opioidhaltige Analgetika, Hypnotika und Sedativa

Tabelle 17: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Gesamtstichprobe)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Opioidhaltige Analgetika	7311	9604	737	694	973	1304	1359	1404	840	1213	1080
Milde Störung ¹⁾	0,9	0,9	0,4	0,5	0,8	0,6	0,3	1,4	1,2	0,8	2,2
Moderate Störung ²⁾	0,5	0,4	0,7	0,0	0,1	0,2	0,6	0,7	0,5	0,3	0,2
Schwere Störung ³⁾	0,4	0,3	0,2	0,5	0,0	0,1	0,6	0,5	0,0	0,1	0,5
Sedativa/Hypnotika	7307	9598	735	694	974	1303	1356	1401	844	1213	1078
Milde Störung ¹⁾	1,8	1,5	2,4	1,2	1,5	0,7	1,4	2,9	1,5	0,5	1,7
Moderate Störung ²⁾	0,4	0,3	0,4	0,6	0,2	0,1	0,6	0,4	0,3	0,1	0,2
Schwere Störung ³⁾	0,4	0,3	0,4	0,6	0,0	0,4	0,5	0,2	0,5	0,1	0,2
Medikamente ⁴⁾	7322	9628	737	694	975	1304	1360	1407	845	1218	1088
Milde Störung ¹⁾	2,8	2,7	2,9	2,1	2,2	1,5	2,1	4,3	2,3	2,1	4,5
Moderate Störung ²⁾	1,0	0,8	1,1	0,9	0,4	0,4	0,8	1,7	0,9	0,4	0,5
Schwere Störung ³⁾	0,6	0,5	0,4	0,6	0,1	0,5	0,8	0,6	0,6	0,2	0,6

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Konsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Konsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Konsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

⁴⁾ „Medikamente“ beinhaltet opioidhaltige Analgetika, Hypnotika und Sedativa

Tabelle 18: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Männer)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Opioidhaltige Analgetika	3130	4210	309	304	404	565	574	583	391	549	531
Milde Störung ¹⁾	0,7	0,8	0,4	0,4	1,0	0,4	0,5	1,1	0,4	0,6	2,3
Moderate Störung ²⁾	0,6	0,5	1,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,2	0,5	0,3
Schwere Störung ³⁾	0,6	0,4	0,0	1,0	0,0	0,2	1,2	0,6	0,0	0,2	0,3
Sedativa/Hypnotika	3134	4214	309	304	405	565	574	584	393	549	531
Milde Störung ¹⁾	2,2	1,8	2,7	1,0	1,7	1,0	0,9	4,5	1,3	0,9	1,7
Moderate Störung ²⁾	0,4	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	1,0	0,4	0,2	0,1	0,5
Schwere Störung ³⁾	0,7	0,5	0,0	1,0	0,0	0,6	0,9	0,3	0,8	0,3	0,1
Medikamente ⁴⁾	3138	4222	309	304	405	565	575	586	394	551	533
Milde Störung ¹⁾	2,7	2,6	3,3	1,4	2,0	1,6	1,7	5,1	1,2	2,3	4,0
Moderate Störung ²⁾	1,3	1,0	1,0	0,6	0,3	0,1	1,4	2,5	0,6	0,6	0,8
Schwere Störung ³⁾	0,9	0,7	0,0	1,0	0,1	0,7	1,3	0,7	1,0	0,3	0,4

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Konsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Konsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Konsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

⁴⁾ „Medikamente“ beinhaltet opioidhaltige Analgetika, Hypnotika und Sedativa

Tabelle 19: Prävalenz des problematischen Medikamentenkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Gesamtbevölkerung) (Frauen)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Opioidhaltige Analgetika	4147	5359	419	382	563	736	780	819	448	664	548
Milde Störung ¹⁾	1,1	1,1	0,3	0,6	0,5	0,7	0,1	1,7	2,0	1,0	2,1
Moderate Störung ²⁾	0,4	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,2	0,4	0,8	0,1	0,2
Schwere Störung ³⁾	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,6
Sedativa/Hypnotika	4139	5349	417	382	563	735	777	815	450	664	546
Milde Störung ¹⁾	1,4	1,2	2,1	1,2	1,2	0,5	1,8	1,3	1,7	0,2	1,7
Moderate Störung ²⁾	0,4	0,3	0,9	1,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,1	0,0
Schwere Störung ³⁾	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Medikamente ⁴⁾	4150	5371	419	382	564	736	780	819	450	667	554
Milde Störung ¹⁾	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	1,4	2,5	3,4	3,4	2,0	4,9
Moderate Störung ²⁾	0,8	0,6	1,3	1,2	0,4	0,7	0,2	0,8	1,1	0,2	0,2
Schwere Störung ³⁾	0,3	0,3	0,8	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1	0,0	0,7

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Konsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Konsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Konsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

⁴⁾ „Medikamente“ beinhaltet opioidhaltige Analgetika, Hypnotika und Sedativa